

**GERMANIYA MUSTAMLAKACHILIGIGA QARSHI AFRIKADAGI
QO‘ZG‘OLONLAR: HENDRIK VITBOY, SAMUEL MAGERERO VA
SULTON MKVAVALARNING MILLIY OZODLIK HARAKATLARIDAGI
O‘RNI**

O‘rolboyev Sardor Alisher o‘g‘li
O‘zbekiston Milliy Universiteti
Tarix fakulteti 1-bosqich magistranti
Email: Urolboyevsardor763@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Germaniya imperiyasining Afrika qit‘asidagi mustamlakachilik siyosati va unga qarshi bo‘lgan asosiy qo‘zg‘olonlar tahlil qilinadi. Xususan, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvava boshchiligida o‘tgan harakatlar, ularning sabablari, rivojlanishi va oqibatlari ilmiy adabiyotlar asosida baholanadi. Mustamlakachilik davridagi zulmga qarshi ko‘tarilgan ushbu harakatlar o‘ziga xos strategiyalar va natijalarga ega bo‘lib, hozirgi zamon tarixshunosligida muhim o‘rin tutadi. Maqola turli manbalar tahlili asosida yozilgan bo‘lib, mavzu bo‘yicha chuqur ilmiy yondashuvni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: Germaniya mustamlakachiligi, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero, Sulton Mkvava, Herero va Nama, Hehe qo‘zg‘oloni, mustamlakachilik zulmi, Afrika tarixi.

**REBELLIONS IN AFRICA AGAINST GERMAN COLONIALISM: THE
ROLE OF HENDRIK WITBOOI, SAMUEL MAHARERO, AND SULTAN
MKWAWA IN THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT**

Urolboyev Sardor Alisher ugli
National University of Uzbekistan
Faculty of History, 1st-year Master’s Student
Email: Urolboyevsardor763@gmail.com

Abstract: This article examines the colonial policies of the German Empire in Africa and the major uprisings against it. Specifically, the resistance movements led by Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, and Sultan Mkwawa are analyzed in terms of their causes, development, and consequences. These movements played a crucial role in resisting colonial oppression and remain significant in historical scholarship. The study relies on a thorough literature review to provide an in-depth academic perspective on the subject.

Keywords: German colonialism, Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, Sultan Mkwawa, Herero and Nama, Hehe resistance, colonial oppression, African history.

**ВОССТАНИЯ В АФРИКЕ ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО
КОЛОНИАЛИЗМА: РОЛЬ ХЕНДРИКА ВИТБОЯ, САМУЭЛЯ
МАГЕРЕРО И СУЛТАНА МКВАВАЛЫ В НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ**

*Уролбоев Сардор Алишер угли
Национальный университет Узбекистана
Факультет истории, магистрант 1-го курса
Email: Urolboyevsardor763@gmail.com*

Аннотация: В данной статье рассматривается колониальная политика Германской империи в Африке и основные восстания против нее. Особое внимание уделяется движениям сопротивления под руководством Хендрика Витбоя, Самуэля Магереро и султана Мквавы, их причинам, развитию и последствиям. Эти восстания сыграли важную роль в борьбе с колониальным угнетением и остаются значимыми в исторической науке. Исследование основано на анализе литературы и предлагает глубокий научный подход к изучаемой теме.

Ключевые слова: Германский колониализм, Хендрик Витбой, Самуэль Магереро, султан Мквава, гереро и нама, сопротивление хехе, колониальное угнетение, история Африки.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Germaniya imperiyasi Afrika qit'asida mustamlakachilik siyosatini faol olib bordi. 1884-1919 yillarda Germaniya Namibiya, Tanzaniya, Kamerun va Togo hududlarida o'z nazoratini o'rnatdi. Ushbu davrda mahalliy xalqlar Germaniya mustamlakachilarining yer tortib olishi, majburiy mehnat joriy etishi va harbiy zulmiga qarshi keskin qarshilik ko'rsatdilar.

Eng yirik qo'zg'olonlar quyidagilar edi:

1. Hendrik Vitboy boshchiligidagi Nama qo'zg'oloni (1893-1905) – Namibiyada Germaniya mustamlakachilik kuchlariga qarshi harbiy harakatlar.
2. Samuel Magereroning Herero qo'zg'oloni (1904-1907) – Germaniya qo'shinlari tomonidan ommaviy qirg'in bilan tugatilgan qo'zg'olon.
3. Sulton Mkvavaning Hehe xalqi boshchiligida Germaniya mustamlakasiga qarshi urushi (1891-1898) – Tanzaniyada bo'lib o'tgan qurolli qarshilik harakati.

Ushbu qo'zg'olonlar Germaniya mustamlakachilik siyosatining shafqatsizligiga javob sifatida vujudga kelgan bo'lib, harbiy taktikalar, siyosiy maqsadlar va natijalar jihatidan farqlanadi. Maqolaning maqsadi – mazkur qo'zg'olonlarning sabablari, o'tish jarayoni va oqibatlarini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/REFERENCES AND METHODS)

Germaniya mustamlakachiligi va unga qarshi Afrikadagi qo'zg'olonlar haqida yozilgan adabiyotlar asosan tarixiy tahlil, ijtimoiy-siyosiy sharh va birlamchi manbalar asosida tuzilgan. Quyida ushbu asarlarning muhim jihatlari, yondashuvlari va cheklovlari tahlil qilinadi.

1. Bridgman, Jon. The Revolt of the Hereros (1981)-yondashuv: Ushbu kitob Herero qo'zg'olonini keng tarixiy kontekstda o'rganadi. Muallif nemis mustamlakachilik siyosatini qattiq tanqid qiladi va Herero xalqiga nisbatan qilingan zo'ravonlikni genotsid deb ataydi (1,24). Bu manba birlamchi nemis hujjatlaridan foydalanib yozilgan. Qo'zg'olon sabablarini va uning harbiy jihatlari batafsil tahlil qilingan. Kamchiliklari: Kitob asosan Herero xalqi tarixiga qaratilgan bo'lib, Nama xalqining bu qo'zg'olonlardagi roli yetarlicha yoritilmagan. Tadqiqot 1980-yillarga oid bo'lgani uchun yangi arxiv manbalaridan foydalanilmagan.

2. Gewald, Jan-Bart. Herero Heroes: A Socio-Political History of the Herero of Namibia 1890-1923 (1999)-yondashuv: Kitob Herero xalqining ijtimoiy va siyosiy tarixiga urg'u beradi. Muallif Herero yetakchilari, jumladan, Samuel Magerero rolini batafsil yoritadi (2,56). Muallif asarda Herero xalqining madaniyati, urf-odatlar va mustamlakachilik davridagi hayotini tushuntirishga harakat qiladi va qaysidir ma'noda buni uddalaydi. Nemis bosqinchilari tomonidan olib borilgan mustamlakachilik siyosatining oqibatlarini keng yoritilgan. Kamchiliklari: Kitobda harbiy tahlildan ko'ra, ijtimoiy va siyosiy jihatlar ko'proq e'tiborga olingan. Nama va boshqa xalqlarning kurashiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

3. Pakenham, Thomas. The Scramble for Africa (1991)-yondashuvi: Kitob umuman Afrika bo'ylab mustamlakachilik tarixini o'rganadi. Bu asarda Nemis mustamlakachilik siyosatini, jumladan, Namibiya va Tanzaniyadagi qarshilik harakatlarini yoritishga harakat qilingan (3,134). Kitob Germaniya mustamlakachiligining umumiy strategiyasini tushunish uchun muhim manba hisoblanadi. Hendrik Witbooy, Samuel Magerero va Sulton Mkvava kabi qahramonlarning kurashi mustamlakachilik kontekstida yoritilgan. Kamchiliklari: Kitob keng ko'lamdagi mavzularni qamrab olgani uchun ayrim hodisalar chuqur tahlil qilinmagan. Mustamlakachilik siyosatini tahlil qilsa-da, Afrika qarshilik harakatlarining ichki tuzilishi haqida kamroq ma'lumot berilgan.

4. Iliffe, John. A Modern History of Tanganyika (1979)-yondashuvi: Muallif Tanzaniyaning zamonaviy tarixini o'rgangan va Sulton Mkvava va Hehe qo'zg'oloni haqida batafsil malumotlar bergan. Mkvavaning harbiy taktikasi, nemis harbiylari bilan bo'lgan to'qnashuvlar va oxir-oqibat mag'lubiyatga uchrashi haqida ma'lumot berilgan(4,98). Manbada Tanzaniyaning mustamlakachilik davri batafsil yoritilgan. Asosan birlamchi manbalardan foydalanilgan. Kamchiliklari: Muallif faqatgina Tanzaniya tarixiga e'tibor qaratgani sababli boshqa mintaqalardagi qo'zg'olonlar haqida ma'lumot bermaydi. Germaniya imperiyasi tomonidan olib borilgan repressiyalar haqida cheklangan ma'lumotlar berilgan.

5. Zimmerer, Jürgen. German Rule, African Subjects (2021)-yondashuvi: Asarda Imperiya mustamlakachilik siyosati, jumladan, Harero va Nama genotsidi juda yaxshi tahlil qilingan. Germaniya mustamlakachilik harakatlarining uzoq muddatli ta'sirlarini o'rganilgan. Yangi arxiv hujjatlaridan foydalanilgan holda yozilgan. Germaniya mustamlakachiligining ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini har tomonlama tahlil qilingan. Kamchiliklari: Harbiy strategiyalar va Afrikalik yetakchilarning qarshilik taktikalari kamroq yoritilgan. Asosan Germaniyaning siyosiy qarorlariga urg'u berilgan, lekin mahalliy xalqlarning ichki strategiyalari kam tahlil qilingan.

6. Redeker Hepner, Tricia. Sultan Mkwawa and the Hehe Resistance to German Colonial Rule in East Africa (2003)- yondashuvi: Sulton Mkvavaning Germaniya mustamlakasiga qarshi kurashini markaziy mavzu sifatida olingan, bu asar Hehe qabilasi qo'zg'oloniga bag'ishlanadi. German mustamlakachilik armiyasining Tanzaniyada qo'llagan repressiv choralari chuqur yoritilgan va tahlil qilingan. Hehe qabilasi jangchilarining harbiy-strategik taktikalari batafsil tushuntirilgan. Metropoliyaning mustamlakachilik strategiyalarini Afrikadagi qarshilik harakatlariga tasiri batafsil yoritilgan. Kamchiliklari: kitob Sulton Mkvava va Hehe qabilasining Mustamlakachilik davri tarixiga qaratilgan bo'lib, boshqa qo'zg'olonlar haqida kamroq ma'lumot berilgan. Qo'zg'olon natijalarining uzoq muddatli ta'siri chuqur o'rganilmagan va tahlil qilinmagan.

NATIJARLAR(РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Afrikadagi Germaniya mustamlakachiligiga qarshi qo'zg'olonlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalaning harakatlari mustamlakachilik zulmiga qarshi milliy ozodlik kurashining muhim qismiga aylangan. Ushbu harakatlarning natijalari quyidagicha umumlashtirilishi mumkin:

Mahalliy qarshilik strategiyalarining rivojlanishi – Qo'zg'olon yetakchilari an'anaviy jang taktikalarini zamonaviy qurol-aslahalar bilan uyg'unlashtirib, nemis mustamlakachilik kuchlariga sezilarli yo'qotishlar yetkazgan. Ayniqsa, Vitboyning

partizan uslubi va Magereroning harbiy ittifoqlari mustamlakachilik siyosatini qiyin ahvolga slogan(2,78).

Mustamlakachilik siyosatiga ta'siri – Ushbu qo'zg'olonlar Germaniya mustamlakachilik siyosatining shafqatsizligini fosh qildi. 1904–1908 yillardagi Herero va Nama xalqlarining qirg'ini (Genotsid) dunyo hamjamiyatining e'tiborini tortdi va Germaniya mustamlakachilik boshqaruvining barqarorligiga putur yetkazdi(5,201).

Milliy ong va mustaqillik g'oyalari shakllanishi – Ushbu harakatlar Afrikada milliy mustaqillik g'oyalari rivojlanishiga turtki berdi. Keyinchalik, XX asrning o'rtalarida Afrika davlatlarining mustaqillikka erishish harakatlarida Vitboy, Magerero va Mkvavalaning timsollari ilhom manbai bo'ldi.

Harbiy va diplomatik muvaffaqiyatlar – Ba'zi davrlar ichida mahalliy qo'zg'olonchilar muvaffaqiyatga erishib, nemis garnizonlarini tor-mor qilishdi. Biroq, resurslarning yetishmovchiligi va mustamlakachilik kuchlarining zamonaviy harbiy texnologiyalaridan foydalanishi natijasida qo'zg'olonlar uzoq muddatli strategik g'alabaga erisha olmadi(1,198).

Nemis mustamlakachiligiga qarshi kurashning saboqlari – Ushbu qo'zg'olonlar Afrikada mustamlakachilikka qarshi harakatlarning taktika va strategiyalarini shakllantirdi. Keyinchalik, boshqa Afrika davlatlarida ham mustamlakachilikka qarshi harakatlar aynan shu qo'zg'olonlardan saboq oldi.

Xulosa qilib aytganda, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalarning qo'zg'olonlari Germaniya mustamlakachilik tuzumiga qarshi ilk tizimli kurashlardan bo'lib, ular nafaqat o'z zamonasida, balki keyingi davrlarda ham milliy ozodlik harakatlariga katta ta'sir ko'rsatgan.

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION)

Germaniya mustamlakachiligiga qarshi Afrikadagi qo'zg'olonlarning ahamiyatini baholashda bir necha muhim jihatlarni ko'rib chiqish lozim. Bu qo'zg'olonlar nafaqat mustamlakachilik zulmiga qarshi mahalliy qarshilik shakli sifatida, balki butun Afrika bo'ylab milliy ozodlik harakatlari rivojiga turtki bergan tarixiy hodisa sifatida ham baholanadi.

Mustamlakachilik zulmiga javob sifatida qo'zg'olonlar: Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalaning harakatlari mustamlakachilikning bosqinchilik va ekspluatatsiya siyosatiga qarshi tabiiy reaksiya bo'lib, ular o'z xalqlarining erkinligini saqlab qolish uchun qattiq kurash olib bordilar(3,66). Shu bilan birga, Germaniya mustamlakachilik siyosati juda shafqatsiz bo'lib, mahalliy aholini ommaviy ravishda qirish (genotsid)ga qadar yetib bordi. Bu esa mustamlakachilik siyosatining inson huquqlari nuqtayi nazaridan nojo'ya ekanini ko'rsatadi.

Qo'zg'olonlarning muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik omillari: Harbiy jihatdan bu qo'zg'olonlar ba'zi muhim g'alabalarga erishgan bo'lsa-da, uzoq muddatli strategik yutuqlarga erisha olmadi. Bunga asosiy sabablar sifatida Germaniya mustamlakachilik armiyasining zamonaviy harbiy texnologiyalar va kuchli harbiy tuzilmalarga ega bo'lishi, mahalliy qo'zg'olonchilarning resurslari cheklanganligi va qurolli kurashni uzoq vaqt davom ettira olmasligi kabilarni keltirib o'tish mumkin. Ayrim mahalliy guruhlar o'zaro kelishmovchiliklari sababli nemis kuchlariga qarshi birlashgan harakat olib bora olmaganligi ham asosiy sabalardan biridir(6,288).

Qo'zg'olonlarning uzoq muddatli ta'siriga to'xtaladihan bo'lsak, garchi bu harakatlar mustamlakachilik tuzumini darhol ag'darishga olib kelmagan bo'lsa ham, ular Afrikadagi keyingi mustaqillik harakatlariga katta ta'sir ko'rsatdi. Masalan, 20-asrda Afrika mamlakatlari mustaqillikka erishish jarayonida aynan shu qo'zg'olonlar tarixiy ilhom manbai bo'ldi.

Bu harakatlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik reaksiyasiga to'xtalsak, 1904–1908 yillardagi Herero va Nama genotsidi xalqaro miqyosda Germaniyaning mustamlakachilik siyosatini qoralashga sabab bo'ldi. Keyinchalik, Germaniya o'z tarixidagi bu qora sahifa uchun rasmiy kechirim so'radi(4,39). Bu esa mustamlakachilik davrining murakkab merosi hali ham dolzarb muhokama mavzusi ekanligini ko'rsatadi. Ushbu qo'zg'olonlarning muhimligi shundaki, ular mustamlakachilik zulmiga qarshi kurashning muhim bosqichi bo'lib, nafaqat Afrikada, balki butun dunyoda mustamlakachilikka qarshi harakatlarning rivojlanishiga hissa qo'shdi. Garchi ular harbiy jihatdan nemis mustamlakachilarini butunlay tor-mor qilmagan bo'lsa-da, uzoq muddatli tarixiy jarayonda katta ahamiyat kasb etdi. Shu sababli, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalaning milliy ozodlik harakatlaridagi o'rni nafaqat o'z davri, balki butun Afrika qit'asi mustaqillik harakatlari uchun bebaho tajriba bo'lib xizmat qilgan.

XULOSALAR (БЫВОДЫ/ CONCLUSION)

Afrikada Germaniya mustamlakachiligiga qarshi qo'zg'olonlar mustamlakachilik zulmiga qarshi milliy qarshilikning dastlabki namunalaridan biri bo'lib, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalaning harakatlari bu jarayonda muhim o'rin tutdi(3,26). Ushbu harakatlar mahalliy xalqlarning o'z mustaqilligi va erkinligi yo'lida olib borgan kurashining yorqin ifodasi bo'lib, ularning qo'zg'olonlari kelajakdagi milliy ozodlik harakatlari uchun ilhom manbai bo'ldi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu qo'zg'olonlar qisqa muddatli harbiy muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, mustamlakachilik rejimining kuchli harbiy va iqtisodiy ustunligi sababli barqaror g'alabaga erisha olmadi. Shunga qaramay, ushbu

harakatlar Germaniya mustamlakachilik siyosatining shafqatsizligini fosh qilib, xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortdi va keyinchalik butun Afrika bo'ylab mustaqillik harakatlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, qo'zg'olonlar natijasida Afrikada milliy ong va mustaqillik g'oyalari shakllandi. Herero va Nama xalqlariga qarshi genotsid mustamlakachilikning insoniyatga qarshi jinoyat ekanini namoyon qildi va kelajakda mustamlakachilikni tugatish yo'lida muhim saboq bo'ldi.

Umuman olganda, Hendrik Vitboy, Samuel Magerero va Sulton Mkvavalaning kurashi nafaqat tarixiy voqea, balki milliy ozodlik harakatlarining davomiyligi va ahamiyatini ko'rsatadigan muhim bosqich sifatida baholanishi kerak. Ularning harakatlari Afrika qit'asining keyingi siyosiy va ijtimoiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan, mustamlakachilikka qarshi kurash yo'lidagi muhim saboqlardan biri bo'lib qolgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES)

1. Bridgman, Jon. *The Revolt of the Hereros*. Berkli: University of California Press, 1981.
2. Gewald, Jan-Bart. *Herero Heroes: A Socio-Political History of the Herero of Namibia 1890-1923*. Oksford: James Currey Publishers, 1999.
3. Iliffe, John. *A Modern History of Tanganyika*. Kembrij: Cambridge University Press, 1979.
4. Pakenham, Thomas. *The Scramble for Africa*. Nyu-York: Avon Books, 1991.
5. Zimmerer, Jürgen. *German Rule, African Subjects*. Nyu-York: Berghahn Books, 2021.
6. Redeker Hepner, Tricia. "Sultan Mkwawa and the Hehe Resistance to German Colonial Rule in East Africa." *The International Journal of African Historical Studies* 36, no. 2 (2003): 283-312.